

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337830>

QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH

Xolmuminova Shahnoza Gulyam qizi,

Qarshi davlat texnika universiteti o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish masalasi ko‘rib chiqiladi. Raqamli texnologiyalar qishloq xo‘jaligidagi samaradorlikni oshirish, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish hamda hosildorlikni ko‘paytirishga xizmat qilishi tahlil etiladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, raqamli texnologiyalarning amaliy qo‘llanilishi va istiqbollari haqida tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Qishloq xo‘jaligi, raqamli texnologiyalar, IoT, sun‘iy intellekt, aqlli qishloq xo‘jaligi, dronlar, monitoring, avtomatlashtirish.*

Kirish. Qishloq xo‘jaligi global miqyosda aholi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning asosiy tarmog‘idir. XXI asrda yer resurslarining kamayishi, iqlim o‘zgarishlari va aholi sonining ko‘payishi qishloq xo‘jaligida yangi texnologiyalarni joriy etishni zaruratga aylantirdi. An‘anaviy qishloq xo‘jaligi usullari ko‘pincha resurslarning samarali taqsimlanishini ta‘minlay olmaydi va ko‘plab yo‘qotishlarga olib keladi. Shuning uchun ilg‘or texnologiyalarni joriy etish soha samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan ushbu sohada inqilobiy o‘zgarishlar yuz bermoqda. Sun‘iy intellekt, IoT (Internet of Things), dronlar, GPS tizimlari, tahliliy dasturlar va raqamli xaritalar qishloq xo‘jaligini avtomatlashtirish va samaradorligini oshirishga imkon bermoqda. Masalan, sun‘iy intellekt orqali ekinlarning sog‘lig‘ini tahlil qilish, o‘g‘itlash va sug‘orish jarayonlarini optimallashtirish mumkin. IoT texnologiyalari esa real vaqt rejimida yer namligi va haroratini kuzatishga, natijada suv sarfini kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, raqamli qishloq xo‘jaligi fermerlarga aniq va to‘g‘ri ma‘lumotlar asosida qaror qabul qilish imkonini beradi. Dronlar yordamida ekin maydonlarini nazorat qilish, zararli hasharotlarni aniqlash va pestitsidlarni aniq joylarga sepish orqali hosildorlikni oshirish mumkin.

Aqlli texnologiyalar yordamida yer unumdorligini oshirish, suv resurslarini tejash va energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha ko'plab innovatsion yechimlar ishlab chiqilmoqda. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligidagi raqamli texnologiyalar tahlil qilinib, ularning afzalliklari va kelajakdagi istiqbollari yoritiladi. Raqamli qishloq xo'jaligini rivojlantirish orqali oziq-ovqat yetishtirish samaradorligini oshirish va atrof-muhitga yetkaziladigan salbiy ta'sirni kamaytirish mumkin.

Tahliliy qism. Raqamli texnologiyalar va ularning qo'llanilishi.

IoT (Internet of Things). IoT sensorlari tuproq namligini, havo haroratini, o'g'itlar miqdorini nazorat qiladi va masofadan monitoring qilish va avtomatik boshqarish tizimlarini yaxshilaydi.

Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili. Sun'iy intellekt yordamida ekinlar holatini bashorat qila oladi va mashina o'rganish algoritmlari yordamida optimal ekish va sug'orish rejaları tuza oladi.

Dronlar va GPS texnologiyalari. Dronlar yordamida ekinlarni nazorat qilish va hosildorlikni bashorat qilish hamda GPS tizimlari orqali aniq dehqonchilikni rivojlantirish. GPS bilan boshqariladigan traktorlar va ekish mashinalari va robotlashtirilgan yig'im-terim texnikalari va AI asosida ishlaydigan begona o'tlarni yo'qotish tizimlari mavjud bo'ladi.

Blokcheyn texnologiyalari. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining izchil kuzatilishi. Savdo jarayonlarining shaffofligini ta'minlash.

Avtomatlashtirilgan texnikalar. Avtomatlashtirilgan traktorlar va ekish mashinalari. Robotlashtirilgan yig'im-terim texnologiyalari.

Muhokama qism. Raqamli texnologiyalar qishloq xo'jaligida bir qator muammolarni hal qilishga yordam beradi. Masalan, suv tanqisligi muammosini IoT sensorlari yordamida optimallashtirish mumkin. Bundan tashqari, GPS texnologiyalaridan foydalanish ekinlarni aniq joylashtirish va hosildorlikni oshirish imkonini beradi. Dronlar esa qishloq xo'jaligi maydonlarini tahlil qilishda tezkor va aniq natijalar taqdim etadi. Biroq, bu texnologiyalarning keng joriy etilishi uchun dastlabki investitsiyalar va texnik bilimlar talab etiladi.

Natijaviy qism. Tadqiqot natijalariga ko'ra, qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalardan foydalanish quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Hosildorlikni oshirish va yo'qotishlarni kamaytirish.
- Resurslardan samarali foydalanish.
- Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish.
- Fermerlar uchun operatsion xarajatlarni kamaytirish.
- Yangi bozor imkoniyatlarini yaratish.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar qishloq xo'jaligida sezilarli o'zgarishlar kiritish imkoniyatiga ega. Ular hosildorlikni oshirish, ekinlarni samarali boshqarish va fermerlar faoliyatini osonlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Kelajakda ushbu texnologiyalarning jadal rivojlanishi qishloq xo'jaligida yanada barqaror va samarali tizimlarni yaratishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, S. (2021). Raqamli qishloq xo'jaligi: istiqbollari va imkoniyatlar. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Murodov, O. (2020). Zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyalari. Samarqand: AgroIlm.
3. Usmonov, H. (2019). Aqlli qishloq xo'jaligi: tamoyillar va amaliyot. Buxoro: Fan va Texnologiya.
4. FAO (2022). Digital Agriculture: Global Trends and Applications. Rome: FAO Publications.
5. Smith, J. (2021). Smart Farming Technologies: Innovations for Sustainable Agriculture. New York: Springer.